

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМ
ВНЕШНИМ ДОЛГОМ НА ОСНОВЕ “DUE DILIGENCE”

Жамолов Мирзабек Миржалил угли

Институт макроэкономических
и региональных исследований

Ведущий специалист

Аннотация. В данном тезисе due diligence рассматривается не как корпоративная процедура проверки частной сделки, а как механизм предварительной и последующей оценки решений в сфере государственного внешнего заимствования. Обосновано, что применительно к государственному сектору due diligence должен включать анализ целей заимствования, условий кредита, долговой устойчивости, институциональной готовности заемщика, качества отбора проектов, прозрачности использования средств и системы мониторинга результатов.

Ключевые слова: *due diligence, государственный внешний долг, долговая устойчивость, внешние заимствования, долговая политика, оценка рисков, государственный финансовый контроль.*

Введение. Рост государственных внешних заимствований в развивающихся странах усиливает требования к качеству долговой политики. Проблема состоит не только в объеме привлекаемых средств, но и в том, на каких условиях они привлекаются, на какие цели направляются и какой экономический результат дают. В международных документах МВФ и Всемирного банка управление суверенным долгом определяется как формирование и реализация стратегии, позволяющей привлекать необходимое финансирование при приемлемом соотношении стоимости и риска, а также снижать внешние уязвимости и укреплять прозрачность.

В этом контексте концепция due diligence может быть адаптирована к государственному внешнему долгу как инструмент должной осмотрительности государства-заемщика до принятия решения о заимствовании, в момент его оформления и на стадии использования заемных средств. Такой подход особенно важен для стран, где внешние кредиты часто привязаны к инвестиционным проектам, государственным гарантиям и обязательствам по последующему обслуживанию долга.

Основная часть. В классическом понимании due diligence — это риск-ориентированный процесс выявления, предупреждения и снижения негативных последствий до принятия решения. В документах ОЭСР этот подход описывается как последовательность действий по встраиванию проверки в систему управления, идентификации рисков, предотвращению ущерба, мониторингу и раскрытию результатов. Хотя данная модель разработана прежде всего для бизнеса, ее логика применима и к государственному внешнему долгу, поскольку здесь также требуется не формальное согласование займа, а системная оценка будущих обязательств и их последствий.

Применительно к государственному внешнему долгу due diligence целесообразно понимать как комплексную предварительную экспертизу долгового решения. Такая экспертиза должна отвечать минимум на пять вопросов: зачем привлекается заем, соответствует ли проект государственным приоритетам, допустимы ли параметры кредита, не создает ли заимствование чрезмерного долгового риска и имеются ли институциональные возможности для эффективного освоения средств. Именно такая логика фактически прослеживается в международных стандартах долгового управления, где акцент делается на стратегии заимствования, оценке рисков, качественном учете обязательств и прозрачной отчетности.

Структура суверенного due diligence может включать несколько взаимосвязанных блоков. Первый блок — долговой: анализ валютной структуры, сроков погашения, процентных условий, рисков рефинансирования и чувствительности бюджета к внешним шокам. Второй блок — проектный: оценка того, способен ли финансируемый проект создать экономический, социальный или фискальный эффект, достаточный для обоснования заимствования. Третий блок — институциональный: проверка компетенций органов, отвечающих за отбор, реализацию и мониторинг проекта. Четвертый блок — информационный: полнота учета долга, раскрытие условий обязательств и координация между органами, ответственными за долг, бюджет и инвестиции.

Особое значение имеет связь due diligence с оценкой долговой устойчивости. По подходу МВФ и Всемирного банка Debt Sustainability Framework предназначен для того, чтобы направлять решения о заимствованиях с учетом текущей и будущей способности страны обслуживать долг. Следовательно, государство не должно рассматривать внешний заем изолированно; каждое новое обязательство должно оцениваться через его влияние на общую траекторию государственного и внешнего долга. Иными словами, без анализа долговой устойчивости due diligence превращается в проверку формы, а не содержания.

Для государственного сектора практическая ценность due diligence состоит в снижении трех ключевых рисков: избыточного заимствования, неэффективного использования средств и накопления скрытых фискальных обязательств. В логике Всемирного банка эффективная система управления долгом требует охвата всего спектра функций — от правовых основ и стратегии заимствования до учета, отчетности и операционного контроля. Поэтому суверенный due diligence следует рассматривать как интегрирующий механизм, связывающий долговую стратегию, бюджетную дисциплину, проектную экспертизу и контроль результатов.

Выводы и предложения

Таким образом, *due diligence* в сфере государственного внешнего долга следует трактовать как институционализированную систему должной осмотрительности государства при принятии долговых решений. В отличие от узкого корпоративного понимания, здесь он должен охватывать не только условия займа, но и цели заимствования, качество проекта, долговую устойчивость, прозрачность и последующий мониторинг. Международная практика показывает, что именно сочетание этих элементов повышает качество долговой политики и снижает вероятность долговых и фискальных кризисов.

Применительно к государственному внешнему долгу *due diligence* следует рассматривать как обязательный механизм предварительной и последующей оценки долговых решений. Его задача состоит не только в проверке условий займа, но и в анализе целесообразности заимствования, его соответствия приоритетам развития, влияния на долговую устойчивость и готовности государственных институтов к эффективному использованию привлеченных средств. Такой подход позволяет заранее выявлять риски неэффективного расходования, роста фискальной нагрузки и накопления скрытых обязательств.

Практическая ценность *due diligence* заключается в том, что он связывает долговую политику с проектной экспертизой, бюджетной дисциплиной и прозрачностью управления. Поэтому его следует применять не как формальную проверку перед подписанием кредитного соглашения, а как непрерывный инструмент контроля на всех этапах — от принятия решения о заимствовании до оценки конечных результатов использования средств. Именно это повышает качество внешних заимствований и снижает вероятность долговых проблем в будущем.

Список использованной литературы

1. World Bank, IMF. *Revised Guidelines for Public Debt Management*. 2014.

2. World Bank. *Debt Management Performance Assessment Methodology (DeMPA)*. 2021.
3. IMF. *A Framework for Monitoring of and Reporting for External Project-Based Loans*. 2024.
4. IMF, World Bank. *Debt Sustainability Framework for Low-Income Countries*.
5. IMF. *Public Investment Management Assessment (PIMA)*.
6. World Bank. *Public Investment Management Reference Guide*. 2016.
7. OECD. *OECD Due Diligence Guidance for Responsible Business Conduct*

